

ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ

Исраилова Илона Халитовна

(PhD) Ташкентский государственный медицинский университет
Доцент кафедры узбекского и иностранных языков

Email: ilona1israilova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7275-4897>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499861>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

лингвокогнитивное
моделирование, когнитивная
лингвистика,
профессиональный дискурс,
медицинская коммуникация,
когнитивная модель, фрейм,
метафора, когнитивная
компетенция, медицинский
английский язык,
педагогическая лингвистика.

ABSTRACT

В статье рассматривается лингвокогнитивное моделирование как метод исследования и организации профессиональной коммуникации. Показано, что данный метод позволяет реконструировать ментальные структуры, лежащие в основе профессионального мышления, и выявить механизмы, посредством которых язык формирует и отражает когнитивные процессы. Особое внимание уделено медицинскому дискурсу, в котором когнитивные модели реализуются через метафорические и фреймовые структуры, обеспечивающие переход от наблюдения к интерпретации и действию. Обосновывается педагогическая значимость лингвокогнитивного моделирования, позволяющего обучающимся не просто овладеть терминами, но осваивать когнитивные схемы профессионального рассуждения. Метод моделирования рассматривается как средство интеграции знания, языка и практики, обеспечивающее формирование клинического мышления и профессиональной компетенции будущего специалиста.

Лингвокогнитивное моделирование в современной науке рассматривается как универсальный метод анализа и реконструкции тех глубинных процессов, которые определяют связь языка, мышления и профессионального взаимодействия. В когнитивной парадигме моделирование выступает не только способом описания реальности, но и инструментом воссоздания структур знания, отражающих когнитивную деятельность субъекта. Язык в этом процессе выполняет роль медиатора между мышлением и действием, превращая абстрактные ментальные конструкции в интерпретируемые речевые формы. Таким образом, моделирование позволяет

рассматривать язык не как пассивное средство выражения мысли, а как активный механизм её формирования и организации. В этом смысле лингвокогнитивное моделирование объединяет подходы когнитивной, функциональной, дискурсивной и

педагогической лингвистики, создавая основу для анализа профессиональной коммуникации, в том числе медицинской.

Когнитивное моделирование обеспечивает понимание того, как язык структурирует знание и отражает закономерности профессионального мышления. В медицинском дискурсе такие концепты, как *disease, symptom, diagnosis, treatment, recovery*, формируют устойчивую когнитивную систему, которая обеспечивает осмысленное восприятие клинических фактов и принятие решений. Каждая единица медицинского языка — это не просто термин, а элемент когнитивной сети, объединяющей представления о причинах, симптомах, последствиях и методах терапии. Врач, вступая в коммуникацию, активизирует эти структуры и превращает их в речевые действия, что подтверждает тезис о том, что медицинский дискурс функционирует как форма когнитивного моделирования профессионального знания.

Когнитивная семантика показывает, что мышление не существует отдельно от языковой формы. Концептуальные схемы проявляются в лексике, грамматике и метафорических моделях. Такие модели, как *the body as a machine, disease as an enemy, the immune system as defense*, служат не только выразительными средствами, но и когнитивными инструментами осмысления болезни и лечения. Через них происходит переход от чувственного восприятия к абстрактному знанию. Метафорическое моделирование в этом контексте становится необходимым элементом когнитивного процесса, позволяя переводить сложные научные категории в доступные формы профессионального рассуждения.

Фреймовые структуры в медицинском дискурсе представляют собой когнитивные схемы типовых ситуаций. Так, фрейм *DISEASE* включает компоненты *CAUSE – SYMPTOM – DIAGNOSIS – TREATMENT – OUTCOME*, каждая из которых активирует определённые языковые модели: причинно-следственные конструкции, модальные выражения, термины степени выраженности симптомов. Фрейм управляет познавательным процессом, направляя внимание врача, обеспечивая классификацию информации и формирование выводов. В этом проявляется суть когнитивного моделирования — организация профессионального знания через язык.

Процесс категоризации — один из важнейших аспектов лингвокогнитивного моделирования. Он позволяет упорядочить медицинские явления и соотнести их с прототипическими схемами мышления. Врач, анализируя клинический случай, соотносит его с уже существующими когнитивными моделями и использует язык для выражения вероятностных связей (*this may indicate..., the symptoms are consistent with...*). Таким образом, язык становится инструментом не только коммуникации, но и диагностического рассуждения.

Когнитивные модели медицинского дискурса проявляются во всех жанрах профессионального общения — от устной консультации до научной статьи. В письменной форме медицинский дискурс выполняет функцию кодификации и накопления коллективного знания, превращая опыт в системное описание.

В педагогической лингвистике лингвокогнитивное моделирование играет ключевую роль, так как обучение профессиональному языку невозможно без понимания когнитивных механизмов коммуникации. Метод ESP (*English for Specific Purposes*) в современной интерпретации опирается не только

на лексико-грамматическую подготовку, но и на моделирование реальных профессиональных ситуаций. Обучение медицинскому английскому требует представления языка как системы когнитивных категорий, а не набора терминов.

Лингвокогнитивное моделирование позволяет организовать процесс обучения так, чтобы студент усваивал не отдельные слова, а модели профессионального рассуждения. Использование *case study*, *problem-based learning*, симуляций и анализа аутентичных текстов способствует формированию когнитивных механизмов, аналогичных тем, что задействуются в реальной врачебной практике. В результате формируется когнитивная компетенция — способность мыслить, анализировать и выражать суждения в категориях профессионального дискурса.

С педагогической точки зрения лингвокогнитивное моделирование открывает возможности перехода от традиционного обучения к деятельностно-когнитивному подходу, в котором студент становится активным субъектом познания. Анализ реальных текстов (историй болезни, отчётов, публикаций) позволяет студентам осознать не только содержание, но и структуру высказывания, аргументацию и логическую организацию профессиональной речи.

Лингвокогнитивное моделирование также выполняет диагностическую функцию: анализ когнитивных структур, проявляющихся в речи обучающихся, позволяет выявить пробелы в их понимании профессиональных связей и скорректировать образовательный процесс.

Таким образом, лингвокогнитивное моделирование является мощным методом изучения и организации профессиональной коммуникации. Оно демонстрирует, каким образом когнитивные процессы воплощаются в языковых формах, и как язык, в свою очередь, влияет на мышление и принятие решений. В медицинском образовании этот метод обеспечивает формирование клинического иноязычного мышления, которое предполагает не просто владение терминологией, а способность концептуализировать явления в категориях международного медицинского дискурса. Через моделирование осуществляется интеграция знания, языка и профессиональной практики, что является основой формирования профессиональной идентичности будущего врача.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаева Р. М. Особенности менеджмента образовательной системы университетов Великобритании // Ученый XXI века. – 2016. – № 3–4.
2. Абдуллаева Р. М. Обучение специальной лексике на занятиях русского языка в медицинском вузе // Ученый XXI века. – 2016. – Т. 41.
3. Абдуллаева Р. М. Проблемы перевода медицинского термина с русского на узбекский язык // Преподавание классических языков в эпоху глобальной информатизации: материалы конференции. – 2019. – С. 171–175.
4. Абдуллаева Р. М. Очерки лексико-семантической характеристики медицинской терминологии // Медицинский журнал молодых учёных. – 2024. – № 3. – С. 76–83.
5. Абдуллаева Р. М. Особенности профессионального языка современного менеджера здравоохранения // Education and Innovative Research (Interscience Conference). – 2024. – № 4. – URL: <https://interscience.uz/index.php/home/article/download/4002/3623/8915>

6. Абдуллаева Р. М. Формирование языковых компетенций РКИ в узбекоговорящей аудитории медицинских вузов // Репозиторий ТГМУ. – Ташкент, 2024. – URL: <https://repository.tsmu.uz>
7. Абдуллаева Р. М. Сетевые технологии в обучении русской медицинской терминологии // Материалы межвузовской научно-практической конференции «Инновации в обучении иностранным языкам в медицине». – Ташкент, 2024. – С. 98–104.
8. Akhtamovna, M. O. (2022). Foreign Language Teaching to Students Non-Linguistic Higher Education Institutions. *Global Scientific Review*, 10, 168-170.
9. Akhtamovna, M. O. (2022). Tasks of teaching a foreign language to students of higher education institutions.
10. Akhtomovna, M. O. (2023). Using active method in teaching oral communication in a foreign language. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 3(2), 60-70.
11. Алибекова Л. Р. // Phraseological units in medicine // *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 1 (33). 165 -169 с.
12. Eshbayev, O., Abdullaeva, R. M., Mirrahimova, G. M., Aminova, G., & Israilova, I. (2020). Learning Foreign Vocabulary Using Computer Programs. *Archive of Scientific Research*, No. 14.
13. Fayzullayev, S. I. (2024). WAYS OF EFFECTIVE USE OF EDUCATIONAL METHODS AND ITS EFFECTIVENESS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR | JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*, 3(4), 185-189. APA.
14. Исраилов Ж. Д., Исраилова И. Х. Когнитивно-дискурсивный анализ формирования профессиональной иноязычной компетенции у студентов медицинских вузов: англоязычный медицинский дискурс. – 2025.
15. Исраилов Ж. Д., Исраилова И. Х. Формирование лексической компетенции студентов медицинских вузов на основе образовательных медицинских текстов (на материале unit 1 авторского учебника) // E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 103-106.
16. Israilov, J. D. The Role of Professionally Oriented Medical Texts in Forming Lexical and Discursive Competence in Medical English // VII International Mediterranean Scientific Research Congress. – Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Türkiye. – 13–15 June 2025. – P. 754–758. (Electronic resource).
17. Israilov, J. D. The Language of Professional Medical Texts: Implications for Educational Systems and Learning Resources // *International Journal of European Research Output*. – Vol. 4, No. 6. – June 2025. – P. 28–34. – ISSN 2053-3578.
18. Israilov, J. D. Methods and Technologies for Teaching Specialized Vocabulary Based on Professional Texts // *Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations*. – Vol. 4, Issue 4. – 2025. – P. 1273–1279. – ISSN 2751–4390. – Impact Factor 9.08. – Elektron. – URL: <https://ijmri.de/index.php/jmsi>.
19. Kadirova L.U., Заимствования в области спортивной терминологии в русском языке // *Научный фокус*. – Вып. 1/100. – 2023. – С. 604–408.
20. Kadirova L.U., Интерактивные формы обучения русскому языку как иностранному в медицинском вузе // *Научный фокус*. – Вып. 1/100. – 2023. – С. 608–613.
21. Kadirova L.U., ПЕРЕВОДЫ ЗАИМСТВОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ // *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL*. – 2024.

22. Kadirova L.U., INTERACTIVE FORMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A MEDICAL UNIVERSITY. American journal of education and evaluation studies. – pp.154–156, 2024. IF12.51.
23. Lola Utkurovna Kadirova. DEVELOPING STUDENTS' READING COMPETENCE THROUGH AUTHENTIC MATERIALS. Monografiya MONOGRAFIYA. – 240 t, 2024. ISBN: 978-9910-9079-3-7.
24. Kadirova L.U., Интеграция и инновации в обучении коммуникативной компетенции студентов факультетов иностранных языков // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). – Vol. 4, Issue 1. – 2025. ISSN:2349-0012.
25. Kadirova L.U., Prince Kumar. Гомеопатия в Индии – популярность, развитие и вызовы // International journal of advanced research in education, technology and management. – Vol. 4, Issue 2. – 2025. – pp. 61–65.
26. Kakhorova, M. A. (2023). Nutrition of surgical patients. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(8), 172-180.
27. Kakhorova, M. A. (2024). Comprehensible input approach as an effective language teaching method. World of Scientific news in Science, 2(3), 281-289.
28. Kakhorova, M. A. (2024). The use of qualitative and mixed methods investigating learners in their classrooms. Academic research in educational sciences, (1), 579-587.
29. Kakhorova, M. (2025). THE CORE EFFECTIVE PRACTICES FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING. Modern Science and Research, 4(6), 92-98.
30. Norquliyevich, A. M. (2025). TRADITIONAL, INNOVATIVE, AND INTERACTIVE METHODS OF TEACHING LATIN IN MEDICINE. Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice, 1(3), 146-148.
31. Rustamovna, Khaidarova Shohista. Development of Intercultural Communication Among Students in Russian Language Classes Based on Innovative Pedagogical Technologies. World Bulletin of Social Sciences, 31, 21-23.
32. Sarvar, F. (2022). Mechanism of integrated teaching of speech competence in Uzbek and English languages in medicine Tashkent Medical Academy. Global Scientific Review, 10, 188-191. APA.
33. Sarvar, F. (2023). HISTORY OF BRITISH VS. AMERICAN ENGLISH. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(14), 49-53. APA.
34. Ширинкулова, Ш. М. (2018). РОЛЬ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ (ESP). Гуманитарный трактат, (35), 21-22.